

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

Berlin, am 15. Mai 1982

AN DIE MITGLIEDER DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Samstag, dem 30. Oktober 1982, 15.00 s.t., im Musiksaal des Musikwissenschaftlichen Institutes der Universität Köln stattfinden wird.

TAGESORDNUNG

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Bericht des Präsidenten | 5. Zeitschrift und Publikationen |
| 2. Bericht des Schatzmeisters | 6. Fachgruppen und Arbeitskreise |
| 3. Prüfungsbericht des Beirates und Entlastung des Vorstandes | 7. Tagungen und Kongresse |
| 4. Wahlen | 8. Verschiedenes |
| a) Wahlausschuß | |
| b) Rechnungsprüfer | |

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen. Anträge zur Tagesordnung erbitte ich bis spätestens 20. September 1982 an die Geschäftsstelle, Heinrich-Schütz-Allee 35, D-3500 Kassel-Wilhelmshöhe.

gez. Stephan

*

In Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung findet vom 28. bis 30. Oktober 1982 die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in Köln mit einem Kolloquium über das Thema

"Joseph Haydn: Tradition und Rezeption"

aus Anlaß des 250. Geburtstages des Komponisten statt.

PROGRAMM UND ZEITPLAN (Änderungen vorbehalten)

Mittwoch, 27.10.1982

Anreise

18.00 Uhr

Vorstandssitzung im "Park-Hotel"
Stadtwaldgürtel 6

ab 19.00 Uhr

Geselliges Beisammensein im Restaurant
"Alt-Köln", Nähe Dom (Hauptbahnhof)

Donnerstag, 28.10.1982

Musikwissenschaftliches Institut der Universität zu Köln, Hauptgebäude der Universität

10.00 - 13.00 Uhr

Musiksaal

Begrüßung: Heinrich Hüschen

Kolloquium, 1. Teil: Streichquartett
Leitung: Ludwig Finscher

Wilhelm Seidel: Haydns Streichquartette aus der Sicht von H.Chr. Koch

Wolfram Steinbeck: Zur Bedeutung der Scherzi Joseph Haydns

Horst Walter: Streichquartette mit Widmung an Joseph Haydn

Wulf Konold: Normerfüllung und Normverweigerung am Beispiel von Haydns Streichquartett op. 76 Nr. 6

14.30 - 17.30 Uhr

Fachgruppensitzungen

Angebot für Tagungsteilnehmer, die nicht durch Fachgruppensitzungen gebunden sind:

15.00 - 17.00 Uhr

Deutschlandfunk, Raderberggürtel 40, Köln-Bayenthal:
Vorführung der Musikdatenbank, besonders im Hinblick auf die Musik von Haydn, durch Dr. Dieter Siebenkäs.
Anmeldung erforderlich; Begrenzung der Teilnehmerzahl auf zwei Gruppen von je 15 Personen

15.00 - 17.30 Uhr

Kunsthistorische Führung
Leitung: N.N.
Anmeldung erforderlich

Aula der Staatlichen Hochschule für Musik, Köln, Dagobertstraße:

19.30 Uhr

Streichquartett-Abend des Amadeus-Quartetts mit Werken von Haydn oder mit einem Werk von Haydn und drei ihm gewidmeten Werken von Pleyel, Eybler und Mozart

Freitag, 29.10.1982

Musikwissenschaftliches Institut der Universität zu Köln, Hauptgebäude

10.00 - 12.15 Uhr

Musiksaal

Kolloquium, 2. Teil: Oper
Leitung: Georg Feder

Gerhard Allroggen: La canterina - Ein Vergleich der Intermezzi von Piccinni und Haydn

Detlef Altenburg: Haydn und die Tradition der italienischen Oper

Friedrich Lippmann: Haydn und die Opera buffa: Vergleiche mit italienischen Werken gleichen Textes

Rathaus Köln

13.00 Uhr Empfang durch die Stadt Köln

Musikwissenschaftliches Institut der Universität zu Köln, Hauptgebäude

15.15 - 17.00 Uhr Beiratssitzung
Seminarraum

15.15 - 17.45 Kolloquium der Fachgruppe Tondokumente
Musiksaal Leitung: Helmut Haack

Aula der Staatlichen Hochschule für Musik, Köln, Dagobertstraße

19.30 Uhr Szenische Aufführung von Piccinnis Intermezzo
"La canterina" (1760) und von Haydns Intermezzo
"La canterina" (1766)

21.45 Uhr Umtrunk auf Einladung der Staatlichen Hochschule
für Musik

Samstag, 30.10.1982

Musikwissenschaftliches Institut der Universität zu Köln, Hauptgebäude

10.00 - 13.00 Uhr Kolloquium, 3. Teil: Geistliche Musik
Musiksaal Leitung: Theodor Göllner

Howard E. Smither: Haydns Oratorium "Il ritorno di Tobia" und die Tradition des italienischen Oratoriums

Leopold Kantner: Joseph Haydns Messen im Vergleich zur zeitgenössischen italienischen Kirchenmusik

Ulrich Tank: Haydns geistliche Musik im Lichte des 19. Jahrhunderts

Bernd Edelmann: Haydns "Il ritorno di Tobia" und der Wandel des "Geschmacks" in Wien nach 1780

15.00 - 17.00 Uhr Mitgliederversammlung
Musiksaal

Aula der Universität zu Köln, Hauptgebäude der Universität

19.00 Uhr Joseph Haydn: Oratorium "Il ritorno di Tobia"
Aufführung durch den Westdeutschen Rundfunk Köln

Die Planungen des Musikprogramms unterstützten in dankenswerter Weise:

Dr. Alfred Krings
Leiter der Hauptabteilung
Musik des Westdeutschen
Rundfunks Köln

Prof. Dr. Franz Müller-Heuser
Direktor der Staatlichen Hochschule
für Musik, Rheinland, Abteilung
Köln

ORGANISATORISCHE HINWEISE

- Anmeldung:** Die Anmeldung wird bis 17. September 1982 auf beiliegender Karte erbeten.
Wichtiger Hinweis: Aus organisatorischen Gründen wird nachdrücklich darum gebeten, die Anmeldekarte zusammen mit der Karte für die Zimmerbestellung unmittelbar an das Musikwissenschaftliche Institut der Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 5000 Köln 41, zu senden.
- Quartierbestellung:** Die Zimmerreservierung erfolgt bis zum 17. September 1982 durch das Musikwissenschaftliche Institut der Universität zu Köln in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsamt der Stadt Köln. Da während der Jahrestagung eine internationale Großmesse stattfindet, empfiehlt sich eine rechtzeitige Anmeldung auf der beiliegenden Karte.
Wichtiger Hinweis: Aus organisatorischen Gründen wird nachdrücklich darum gebeten, die Karte für die Zimmerbestellung nicht an das Verkehrsamt der Stadt Köln, sondern zusammen mit der Anmeldekarte an das Musikwissenschaftliche Institut der Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 5000 Köln 41, zu schicken.
- Tagungsbüro:** Das Tagungsbüro befindet sich vom 27. bis 30. Oktober 1982 im Musikwissenschaftlichen Institut der Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 5000 Köln 41 (Lindenthal), Hauptgebäude der Universität, 3. Stock.
Öffnungszeiten:
Mittwoch, 27.10.1982: 14.00 - 19.00 Uhr
Donnerstag, 28.10.1982: 9.00 - 19.00 Uhr
Freitag, 29.10.1982: 9.00 - 19.00 Uhr
Samstag, 30.10.1982: 9.00 - 18.00 Uhr
- Zusammensein im Restaurant "Alt-Köln":** Um Voranmeldung auf der Anmeldekarte wird gebeten.
- Empfang durch die Stadt Köln:** Um Voranmeldung auf der Anmeldekarte wird gebeten. Die Teilnehmerzahl ist auf 60 Personen begrenzt. Über die Teilnahme wird nach der Reihenfolge der Anmeldung entschieden.
- Vorführung der Musik-Datenbank des Deutschlandfunks:** Um Voranmeldung auf der Anmeldekarte wird gebeten. Die Führung ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt. Über die Teilnahme wird nach der Reihenfolge der Anmeldungen entschieden.
- Kunsthistorische Führung:** Um Voranmeldung auf der Anmeldekarte wird gebeten. Die Führung ist voraussichtlich kostenlos.
- Konzerte:** Für die Teilnehmer der Jahrestagung ist der Eintritt frei. Bitte die Zahl der benötigten Karten auf der Anmeldekarte bekanntgeben.
- Tagungsgebühr:** Eine Tagungsgebühr wird nicht erhoben.
- Verkehrsverbindung:** Die Universität ist vom Stadtzentrum (Neumarkt) aus mit der Straßenbahnlinie 7 erreichbar.
- Ausstellung:** Vom 28. bis 30. Oktober 1982 findet im Musikwissenschaftlichen Institut eine Verkaufsausstellung mit Büchern, Noten und Schallplatten zum Thema des Kolloquiums statt. Die Ausstellung wird von der Musikalienhandlung Tonger, Köln, betreut.